

ХАЛҚАРО РЕЙТИНГЛАР ВА ИНДЕКСЛАРЛАРНИНГ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Муҳаммадамин Ҳамроқулов

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

Амалий сиёсатшунослик йўналиши 1 босқич магистранти

muhammadaminhamroqulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6830969>

Ўзбекистон ўзининг ижодий салоҳиятини йўналтирадиган муҳим йўналишлардан бири бу мамлакатнинг жаҳон саҳнасидаги имиджини янгилашдир, бу унинг халқаро рейтинглардаги мавқеини яхшилашда асос этади. Бунинг учун ресурслар сафарбар этилмоқда, мамлакатда трансформация жараёнларини бошқаришнинг замонавий ёндашув ва усуллари кенг жорий этилмоқда, унинг халқаро рейтинглардаги ўрнини холис ва аниқ баҳолашни таъминлаш бўйича мақсадли ишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш доирасида мамлакатнинг халқаро майдонда ижобий имиджини яратиш зарур, шунингдек, кўплаб соҳаларда ислохотларни баҳолашнинг кенг қамровли тизими мавжуд эмас. Бу ҳолат долзарб муаммолардан бири бўлиб, халқаро ташкилотлар ва илмий муассасалар билан тизимли ҳамкорликни йўлга қўйиш, тегишли вазирлик ва идораларда тегишли маълумотлар базаларини яратиш имконини бермайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, мамлакатимизда иқтисодий ислохотлар амалга оширилмоқда. 2020 йил қашшоқликни камайтириш бўйича қарор эълон қилинди, бунга тадбиркорликни ривожлантириш ва қўшимча иш ўринлари яратиш, инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш ва замонавий инфратузилмани яратиш, одамларни янги касбларга ўргатиш ва аҳолига манзилли ижтимоий ёрдам кўрсатиш кўрсаткилари назарда тутилган.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларни баҳолашнинг яхлит ва мустақил тизимини шакллантириш, шунингдек, мамлакатнинг халқаро рейтинглардаги мавқеини ошириш мақсадида 25 йил 2019 февралда Ўзбекистон Президенти "мамлакатдаги вазиятни яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида" фармон чиқарди. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлаш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш, иқтисодий фаолият эркинлигини таъминлаш, адолат соҳасидаги моддий ва

процессуал нормаларни такомиллаштиришга қаратилган ислохотлар мамлакатнинг халқаро рейтинглари ва индексларининг ошишига олиб келади. Хусусан, сўнгги тўрт йил ичида мамлакат мероси жамғармасининг иқтисодий эркинлик индекси 52 пунктга, Жаҳон банкининг логистика кўрсаткичлари индекси 19 пунктга ва Doing Business индекси 18 пунктга ўсди. Ўзбекистон иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт Ташкилотининг мамлакат хавфларни таснифлаш тизимида 6-гуруҳдан 5-гуруҳга кўтарилди. Шу билан бирга, айрим раҳбарлар рейтинглар билан ишлашга эътибор бермаётганлиги ва аксарият ислохотлар халқаро ташкилотлар томонидан ўтказилган сўровларда акс этмаётганлиги сабабли, Ўзбекистон Республикаси халқаро рейтинг ва индексларда паст даражада қолмоқда.

Инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кафолатлаш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, иқтисодий фаолиятда эркинликни таъминлаш, суд-ҳуқуқ соҳасидаги моддий ва процессуал нормаларни такомиллаштиришга қаратилган ислохотлар мамлакатимизнинг халқаро рейтинг ва индекслардаги кўрсаткичлари ошишига сабаб бўлмоқда.

Жумладан, сўнгги тўрт йил мобайнида мамлакатимиз Мерос жамғармасининг «Иқтисодий эркинлик» индексида 52 поғонага, Жаҳон банкининг «Логистика самарадорлиги» индексида 19 поғонага, «Бизнес юритиш» индексида 18 поғонага кўтарилди.

Ўзбекистон Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг «Мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш» тизимидаги 6-гуруҳ мамлакатлари қаторидан 5-гуруҳ мамлакатлари қаторига кўтарилди. Шу билан бирга, айрим раҳбарлар рейтинглар билан ишлашга етарлича эътибор қаратмаётганлиги ва халқаро ташкилотлар томонидан ўтказилаётган сўровларда аксарият ислохотлар ўз аксини топмаётганлиги оқибатида устувор халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикаси қуйи поғоналарда қолмоқда.

Мамлакатнинг халқаро майдондаги инвестицион жозибadorлиги ва имиджини ошириш учун халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш, давлат идоралари ва ташкилотларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг янги механизмларини жорий этиш, шунингдек, ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш. Республика Кенгашининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва ҳуқуқий ривожланиш даражасини тизимли таҳлил қилиш, турли соҳалардаги туб ўзгаришлар мамлакатнинг халқаро рейтинг ва индекслардаги мавқеини оширишга хизмат қилишини таъминлаш.

Ўзбекистон Республикаси, самарадорликка тўсқинлик қилувчи; Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш, жамиятни демократлаштириш, мамлакатнинг халқаро рейтинг ва индекслардаги мавқеини ошириш мақсадида давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги ислохотларни илғор жаҳон амалиёти асосида амалга ошириш бўйича ташаббусларни илгари суриш; норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳар томонлама баҳолаш Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган давлат ва жамият ҳаётининг турли жабҳаларини, уларнинг лойиҳаларини мамлакатнинг халқаро рейтинг ва индексларга таъсири нуқтаи назаридан тартибга солиш. Кенгаш Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг мавқеини ошириш бўйича самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши ва амалга оширилишини ҳамда бу борадаги тизимли халқаро ҳамкорликни кузатиши таъкидланди. Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслар учун энг муҳим кўрсаткич кўрсаткичлари (key performance indicators (KPI)) ишлаб чиқилган (1-жадвал).

1-жадвал

Халқаро рейтинглардаги энг муҳим кўрсаткичлар ва Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган индекслар (KPI)¹

№	Номи	Ҳозирги вазият	2020 йил	2022 йил	2030 йил	
	Doing Business Index	69,9 (69-ўрин)	72,43	77,08	89,36	
	Statistical Capacity Indicators of the World Bank	64,4	67,8	74,4	100	
	Economic Freedom Index	57,2 (114-ўрин)	57,2	63,6	82,3	
	Market transparency	Trade independence	67,6	67,6	68,8	73,6
		Investment independence	20	20	40	80
		Financial independence	20	20	40	80

¹ <https://blog.calltouch.ru/cto-takoe-kpi-i-kak-rasschitat-pokazatel/>

Юқоридаги жадвал шуни кўрсатадики, 2020 йилдан 2030 йилгача иқтисодийтимиз учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслардаги энг муҳим кўрсаткичларнинг ўсиши нуқтаи назаридан Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслардаги энг муҳим кўрсаткичлар таҳлил қилинади. Индекс 67,8% дан 100% гача, Doing Business индекси эса 72,73% дан 89,36% гача кўтарилади.

Бундан ташқари, иқтисодий эркинлик индекси 20 томонидан 80% дан 20-30% га инвестициялар эркинлигини оширишни мақсад қилинган. Бу йил БАА Federal рақобат ва статистика бюроси халқаро рейтинглар ва индекслар, шунингдек Global рақобатбардошлик индекси ва бизнесни юритиш индекслари билан ишлаш бўйича вазирлик ва идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича малакасини оширди, шунингдек қуйидаги халқаро ташкилотлар ва экспертлар билан алоқаларни ўрнатди:

1. Рақобат ва статистика БАА Federal агентлиги-Ҳанан Ахлей.
2. Жаҳон Иқтисодий Форуми (Халқаро Рақобатбардошлик Индекси 4.0) - Григорий Шутко.
3. Жаҳон Банки (Бошқарув Кўрсаткичлари) - Аарт Срай.
4. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (мамлакат хавфларини таснифлаш тизими) - Дуглас Фрей, Верена Утзингер.
5. Economist разведка бирлиги (“хавф брифинг”) - Алекс Димитриоу.
6. ИХС Маркит Global Insight (бошқарув сифат кўрсаткичлари) - Олег Головенко;

7. Пай гуруҳи Инс. (Халқаро Мамлакат Хавф Қўлланма) – Кристофер McKee.

Халқаро рейтинглар ва индекслар рақамли иқтисодийнинг ажралмас қисмидир ва “ҳаракат стратегияси 2017-2021” доирасида мамлакатдаги ислохотларнинг самарадорлиги ва самарадорлигини баҳолайдиган “барометр” ёки “КРІ” (энг муҳим кўрсаткич) бўлиб хизмат қилади. Пандемия таъсири остида истеъмол ва инвестиция талабининг пасайиши, асосан, иқтисодийнинг хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш соҳаларига, хусусан, туризм, савдо ва умумий овқатланиш, шунингдек транспортга салбий таъсир кўрсатди. Ўз навбатида, фискал ва монетар сиёсатда пандемия оқибатларини юмшатиш, коронавирус тарқалишининг олдини олиш, иқтисодий фаолиятни тиклаш, аҳоли ва бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича кўрилган чора-тадбирлар иқтисодий вазиятни юмшатувчи асосий омиллардан бири бўлди. Шунингдек, бу даврда монетар сиёсат тадбирлари банк тизими ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлашга қаратилди. Иқтисодий фаолиятда тикланиш натижасида хорижий, шу жумладан тўғридан-тўғри инвестицияларнинг ижобий ўсиш

суръатларига қайтиши салбий тўлов балансини молиялаштиришнинг асосий манбаларидан бири бўлиб хизмат қилади. Жаҳон банки таснифига кўра, Ўзбекистон ўрта даромадли мамлакатлар гуруҳига киришини ҳисобга олсак, мамлакатга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг 1 фоизга ўсиши аҳоли жон бошига Яимнинг реал жиҳатдан 0,18 фоизга ошишига олиб келади. Шу муносабат билан келгусида аҳоли жон бошига даромадни ошириш учун, аввало, иқтисодиёт тармоқларига тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Кўпгина ривожланаётган мамлакатларда, инфляция жорий фоиз ставкаларидан ошиб кетганда ва миллий валюта курси беқарор бўлса, инвесторларнинг ҳақиқий даромадлари юқори даражадаги хавфни қопламайди ва натижада мамлакатга капитал оқими чекланади. ЖП Morgan Банк ривожланаётган бозорлар валюта индексига назар ташласак, индекснинг пасайиши асосан базавий ставкаларнинг пасайиши даврига боғлиқ. Шунингдек, ушбу мамлакатлардан капитал оқимининг давом этиши натижасида август-сентябр ойларида валюта индексининг пасайиши кузатилди. Бугунги кунда капитал бозорлари ва молия бозорлари кам ривожланган бўлса, пул бозори фоиз ставкаси индекси иқтисодиётдаги молиявий воситалар қийматини баҳолаш учун асосий мезон бўлиб хизмат қилади. Марказий Банк расмий веб-сайти ва telegram канали орқали банклараро пул бозорининг фоиз ставкалари бир кунлик еълон еълон ва келажакда шакллантириш ва пул мунтазам нашр орқали ресурслар нархининг шаклланиши ҳақида тадбиркорлик субъектларига сигналлари бериш ошади. бозор индекси. Шу муносабат билан Европа тикланиш ва тараққиёт банки кўмагида “пул бозорини такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳ” ташкил этилиб, хорижий экспертлар иштирокида пул бозори индексини ҳисоблаш методологияси ишлаб чиқилмоқда. Мамлакатимизнинг суверен кредит рейтинги биринчи марта Fitch Ratings ва с&п Global Ratings томонидан 21 йил 22-2018 декабр кунлари ВВ - рейтинг (барқарор outlook) билан тайинланди. Ушбу рейтингларни олиш 14 йил 2019 февралда London халқаро Фонд биржасида Ўзбекистон Республикасининг биринчи суверен халқаро облигацияларига бўлган талабнинг деярли 8 барабар ошишига олиб келди. 10 апрел куни Fitch Ratings Жанубий Африка, Колумбия, Уммон Султонлиги ва Нигерия Федератив Республикасини пасайтирди, аммо COVID - 19 пандемиясининг иқтисодиётга салбий таъсирига қарамай, Ўзбекистоннинг суверен кредит рейтингини вв-(барқарор) га пасайтирди.

Жаҳон банкининг амалдаги бизнес индекси каби рейтинг ва индексларни яхшилаш учун мамлакатлар процедуралар сонини камайтириши, электрон ҳужжат алмашинувига ўтиши, ҳукумат ҳужжатларини тезроқ кўриб чиқиши ва шаффофликни ошириши мумкин. Doing Business Index яхши ишлайдиган мамлакатларда тадбиркорлик фаолияти ва коррупциянинг паст даражасини кўрсатади. Мамлакатимизда жаҳон банкининг Doing Business 6 ҳисоботининг 10 кўрсаткичларидан 2018да сезиларли ўсиш қайд этилди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг саноатни ривожлантириш ташкилоти (UNIDO, Австрия) навбатдаги “саноат рақобатбардошлиги индекси – 2022” мамлакат ҳисоботи эълон қилинди.

Ҳисоботга кўра, Ўзбекистон индексининг 89 кўрсаткичи билан 154 мамлакат орасида 0,017-ўринни эгаллади ва рейтингни 5 позиция бўйича яхшилади, бу кўрсаткич методологиясига мувофиқ саноат ривожланишининг ўртача квинтили бўлган мамлакатлар тоифасига ўтиш имконини берди.

“Саноат рақобатбардошлиги индекси – 2022” ҳисоботида 2020 йил якунлари бўйича статистик маълумотлар қўлланилади, бу дунёда саноатнинг ривожланишига таъсир кўрсатган COVID-19 вируси пандемияси пайтида ўртача индекс аввалги қийматдан 0,062 ёки -0,006 ни ташкил этди. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар ва саноатни ривожлантириш натижасида индекс ҳисоботида кўра, 6 кўрсаткичдан 8 тасида ижобий ўзгаришлар қайд этилган, 2 кўрсаткичга эса пасайиш қайд этилган.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш динамикаси²

№	Корхоналар ҳажми	Йиллар					2017-2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Ишлаб чиқариш корхоналар	212,6	235,3	322,5	368,7	395,5	182,9
	Қайта ишлаб чиқариш корхоналар	142,7	189,6	254,8	305,9	354,7	212

² Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Мазкур жадвалдан кўриниб турибдики, 2017-2021 йиллар мобайнида Ўзбекистон Республикаси саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёни ижобий натижа олиб келган. Бу эса албатта давлат рейтингига ҳам ўз ижобий таъсини кўрсатади.

3-жадвал

МДХ мамлакатлари “саноат рақобатбардошлиги индекси – 2022”³

№	Мамлакатлар	2021 ҳисоботи		2022 ҳисоботи		Ўзгариши	
		Ўрни	Балл	Ўрни	Балл	Ўрин	Балл
	Россия	34	0,100	35	0,088	-1	-0,012
	Беларусь	46	0,065	46	0,058	-	-0,007
	Қозоғистон	66	0,039	63	0,028	+3	-0,002
	Ўзбекистон	94	0,017	89	0,017	+5	-
	Арманистон	99	0,015	98	0,013	+1	-0,002
	Молдова	107	0,011	107	0,011	-	-0,001
	Азарбайжон	117	0,009	118	0,009	-1	-
	Қирғизистон	121	0,008	125	0,006	-4	-0,002
	Тожикистон	128	0,006	130	0,005	-2	-0,001

Жаҳон рейтингининг юқори 5талигига Германия (0.416), Хитой (0.369), Ирландия (0.347), Япония (0.325) ва Корея Республикаси (0.324) киритилган⁴. Шу билан бирга, иқтисодий кўрсаткичларда ижобий натижаларга эришиш тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимининг кўпайишига, ишсизликнинг пасайишига ва турмуш даражасининг ошишига олиб келади.

³ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

⁴ <https://mineconomy.uz/>